

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Дилноза Бахтиер кизи Иргашова

Студентка 3-курса, потока А-1, факультета частного права
Ташкентского государственного юридического университета,
contact.dilnozairgasheva@gmail.com

Аннотация: В гражданском праве и в законодательстве в целом существенное значение придается праву собственности, которое является фундаментальным и значимым классическим гражданско-правовым институтом в области вещного права. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия права собственности, его субъективный и объективный состав, формы, а также проблемы развития механизма ее защиты.

Ключевые слова: собственность, право собственности, формы права собственности, механизм, защита прав собственности.

Собственность является важнейшей частичкой гражданского права. Каждый из нас имеет свою собственность хоть в какой-нибудь форме и естественно мы хотим ее сохранить и иметь правовую защиту по отношению к ней. Следовательно, возникает вопрос взаимосвязи понятий собственности и право собственности. Некоторые ученые подчеркивают соотношение понятия «собственность» и «право собственности», например, Л.Р. Юлбердина и Д.Р. Латыпова определяют понятие «собственность» в качестве социально-экономического отношения между субъектами права по поводу применения материальных благ, а «право собственности», соответственно, – в качестве юридического закрепления указанных отношений [1]. Гиричева В.В. разделяет данное мнение и отмечает, что имущество находящиеся на законных основаниях у собственника, вызывает соответствующие права и обязанности, а значит понятие «право собственности» производно от понятия «собственность», а последнее по своей юридической природе шире [2]. Можем отметить, что материальное благо то есть «собственность», вызывая права и обязанности производит понятие «право собственности».

По мнению Суханова Е.А. право собственности как субъективное гражданское право есть закрепленная законом возможность лица по своему

усмотрению *владеть, пользоваться и распоряжаться* принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания [3].

В нашем национальном законодательстве, а именно в Гражданском Кодексе РУз, ст.164 право собственности представляет собой право лица владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своих интересах, а также требовать устранения всяких нарушений его права собственности, от кого бы они ни исходили. Право собственности бессрочно. Исходя из этого следует отметить, что право собственности это возможность владеть, пользоваться и распоряжаться благом или определенным ресурсом. Если раскроем вышеуказанную триаду правомочий, то под владением понимается фактическая обладание вещи у себя в руках, возможность иметь ее, тогда как пользование представляет собой возможность использование вещи и извлечение из нее выгоды, пользы и тд. Правомочие распоряжения позволяет лицу решать дальнейшую юридическую судьбу вещи, например, вещь могут отчуждать, уничтожить, подарить, передать по наследству и т.д.

Как указано в гражданском законодательстве, к субъектам права собственности относятся граждане, юридические лица и государство. Однако согласно Закону РУз «О собственности в Республике Узбекистан», субъективный состав более расширен и в данную категорию также отнесены граждане других государств, лица без гражданства, международные организации и другие [4].

Объектом права собственности является определенное имущество, вещи или имущественные права. Так в вышеуказанном Законе и в гражданском законодательстве к объектам права собственности отнесены земля, недра, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир и другие природные ресурсы, предприятия, вещи, в том числе здания, сооружения, оборудование, деньги, ценные бумаги и другое имущество, а также объекты интеллектуальной собственности.

Выше был определен субъективный и объективный состав право собственности для того, чтобы определить его форму. Исходя из того, кто является субъектом собственности, различаются формы собственности. Классическими формами права собственности, согласно Гражданскому Кодексу, является частная и публичная собственность. В Законе РУз «О собственности в Республике Узбекистан», формы более детальнее раскрыты и выражены как:

- частная собственность;
- ширкатная (коллективная) собственность

- государственная собственность административно-территориальных образований (коммунальная);
- смешанная форма собственности;
- собственность юридических и физических лиц других государств и международных организаций.

В нашей статье мы детальнее раскроем такую форму собственности как «частная форма собственности». Как мы видим, в последнее время количество частных собственности во всех сферах растут быстрыми темпами. К примеру, возьмем медицинскую сферу, согласно данным агентства статистики при президенте РУз, в 2021 году количество действующих в республике больниц всех форм собственности составило 1281, из них больниц частной формы собственности 637. Этот факт указывает, что повышенный уровень частной собственности, требует крепкого механизма ее защиты.

Закон обеспечивает защиту частной собственности и запрещает любому лицу - как юридическому, так и физическому - заниматься, грабить или разрушать ее. Если бы не было законной защиты частной собственности граждан, общество стало бы хаотичным, возникли бы проблемы с правопорядком и личные споры. Поэтому защита частной собственности граждан играет важную роль в обеспечении социальной безопасности и создании гармоничного и благополучного общества [5].

В нынешнее время обновления законодательной базы нашей страны достаточно не успевает за скоростью социального развития и требованиям, так как в основе экономического развития люди увеличивают свое имущество, что требует ее сохранности и безопасности.

Основной характер охраны частной собственности в первую очередь выражается в компенсационной форме. Ответственность за возмещение ущерба в соответствии с теорией гражданского права является формой компенсации для пострадавших, так как убытки, вызванные незаконными действиями, могут быть уменьшены с помощью правовой защиты и получения компенсации, что обеспечивает психологический комфорт [6].

В статье 8 Закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», приведены ряд способов защиты частной собственности:

- признания права частной собственности;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права частной собственности;
- признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности;

- признания недействительным акта государственного и иного органа;
- самозащиты права частной собственности;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- возмещения убытков;
- взыскания неустойки;
- компенсации морального вреда;
- обеспечения стабильности законодательства;
- иные способы.

Однако, в следствии невысокого уровня правосознания, возникает еще один пробел, а именно низкий уровень информированности граждан о защите прав частной собственности. Иначе говоря, столкнувшись с проблемой защиты своей собственности, граждане в следствии не хватки знаний, доверия к закону могут не обращаться к надлежащему органу для восстановления своих прав, или в следствии ненадлежащего оформления право собственности, сталкиваются рядами проблем.

К причинам развития таких категорий проблем может, к примеру послужить труднодоступность нормативно-правовых актов. Для получения надлежащих актов законодательства требуется умение пользоваться определенными платформами как Lex.uz, Norma.uz и т.д. Кроме того развития правосознания у народа начинается с порогов школы, однако предметы уделенные для повышения правосознания не развиты и не уделены должным внимания.

Для устранения указанной проблемы следует упростить способы получения необходимых информации и законодательных актов для граждан. Также следует агитировать самые важные правовые акты как касательно защиты частной собственности, так и других сфер в местах большого скопления людей. И наконец уделить особое внимание развитию правосознания граждан уже с порога школы, так как указанные способы помогут не только развитию защиты способов защиты частной собственности, но и других категорий прав людей.

Кроме того, следует уделять особое внимание защиты частной собственности от коррупционных посягательств, которая приводит к утрате доверия к институтам власти, понижают инвестиционную привлекательность страны, дестабилизируют устойчивое развитие рыночных отношений и в целом дискредитируют осуществляемые реформы. Данная категория проблемы проявляется в таких формах как:

- вынесения административными органами и их должностными лицами противоправных решений об изъятии объектов собственности для государственных и общественных нужд;

- монополизации рынка на основе сговора должностных лиц и бизнес-структур;

- вынесение неправомερных судебных решений об изъятии объектов собственности и др [7].

Именно указанные проблемы незащищенности частной собственности является препятствием и мешает развитию экономического роста и дохода народа.

В заключение можно сказать, что увеличение внимания к развитию механизмов защиты частной собственности является важным элементом формирования экономического и социального прогресса в стране. Для развития таких механизмов, включая защиту прав собственности и других прав, необходимо начать с улучшения правосознания у населения. Важно сильнее воздействовать на правовое сознание граждан, начиная с их школьных лет. Кроме того, необходимо усилить прозрачность процессов управления собственностью, чтобы информация о процедурах регистрации и передачи прав была доступна всем. В этом контексте следует внедрять автоматизированные процессы с использованием информационных технологий, чтобы уменьшить возможность коррупционного влияния со стороны должностных лиц. Важно также отметить, что наряду с развитием правосознания населения, необходимо также уделить внимание повышению квалификации должностных лиц, чтобы обеспечить высокую компетенцию к работе и сознание ответственности в случае коррупционных искушений.

REFERENCES

1. Юлбердина Л.Р., Латыпова Д.Р. Собственность и право собственности: проблема соотношения понятий // Интеграция наук. 2017. № 3 (7). С. 40-42
2. В.В.Гиричева. Юридические науки. Понятие права собственности и механизм его гражданско-правовой защиты. С. 245
3. Гражданское право. Том 2. 2 издание. Е.А.Суханов. Статут Москва 2019. С.43
4. Закон Республики Узбекистан «О собственности в Республике Узбекистан», статья 4.

5. Артемьев А.Б. Неприкосновенность собственности в законодательстве РФ // Актуальные проблемы частноправового регулирования. Самара: Самарский университет, 2014. С. 27.

6. Альханов Н.М., Саркарова Д.С., Абубакаров А.С. Защита частной собственности гражданским законодательством. Юридические исследования. С.146

7. Исмаилов Б., Расулев А. Совершенствование механизма защиты прав собственности от коррупционных посягательств в Республике Узбекистан. Общество и инновации. Issue – 2 № 2 (2021). С.186